

کاربرد قرارنامه و فرم جامع رای در اعتبار و استحکام آرای داوری داخلی

فرشید عارفی، گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید مهدی علامه؛ گروه حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

حسین منوری، گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

علیرضا مظلوم رهنی، گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده:

در فرایند داوری، «قرارنامه داوری» و «قالب جامع رأی» به عنوان دو ابزار بنیادین و اثرگذار در تضمین اعتبار و استحکام آرای داوری به شمار می‌روند. با وجود اهمیت این ابزارها در ارتقای کیفیت و صیانت از آرای صادره، در داوری‌های داخلی اغلب از آنها غفلت شده است. این غفلت موجب افزایش دعاوی اعتراض به آرای داوری و درخواست‌های ابطال رای شده است که یکی از چالش‌های جدی نهاد داوری و نظام قضایی کشور محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه‌ای و رویکرد تحلیلی-استنتاجی، به بررسی نقش و تأثیر به‌کارگیری قرارنامه داوری و قالب استاندارد رأی در تقویت پذیرش و اتقان حقوقی آرای داوری می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که ارتقای کیفیت داوری‌های موردی، منوط به بهره‌گیری آگاهانه و منسجم از این دو عامل فنی است؛ زیرا استحکام و مقبولیت رأی داوری، مستلزم همسویی با تحولات علمی، فنی و ساختاری در نظام داوری معاصر است. از آنجا که نگارش قرارنامه و تنظیم رأی در قالبی جامع از جمله فنون بنیادین داوری حرفه‌ای محسوب می‌شوند، این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری موضوع، با رویکردی کاربردی، الگو و فرم (نمون‌برگ/ همسان/ استاندارد) برای استفاده عملی در داوری‌های داخلی ارائه می‌کند.

1

واژگان کلیدی: قرارنامه داوری، رأی داوری، فنون داوری، نمون‌برگ

¹ Arefivakil@gmail.com

۱. مقدمه

در سال‌های اخیر، داورى به‌عنوان شیوه‌ای مؤثر و راهبردی برای حل اختلافات در تجارت داخلی و بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای یافته است. در داورى‌های حرفه‌ای، اصولاً داوران باید از دو ابزار کلیدی، تنظیم قرارنامه داورى و ارائه رأی در قالب استاندارد استفاده می‌کنند (رضوانیان، ۱۳۹۹: ۲۲). با این حال، تجربه نشان می‌دهد که در عمل، این شیوه‌ها به‌طور کامل رعایت نمی‌شوند؛ به‌گونه‌ای که: «اگرچه بند (ب) ماده ۵۲ قواعد و آیین داورى مرکز داورى اتاق ایران، ساختار رأی داورى را شامل مقدمه، خلاصه جریان رسیدگی، متن رأی و بخش اجرایی می‌داند، اما عملاً تنها یک داور آن را رعایت کرده است» (کاکاوند، ۱۳۹۴: ۲۹).

توسعه داورى نیازمند قوانین کارآمد، مراکز حرفه‌ای و آموزش تخصصی داوران است. در ایران، فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹) و قانون داورى تجاری بین‌المللی (۱۳۷۶) و اقدامات قوه قضاییه مانند تشکیل مرکز توسعه حل اختلاف و اعطای پروانه داورى حرفه‌ای، در این مسیر مؤثر بوده‌اند. با توجه به قدمت دو نهاد «مرکز داورى اتاق ایران» و «مرکز منطقه‌ای داورى تهران»، تأسیس نهاد «کانون داوران حرفه‌ای» گامی مهم در استانداردسازی فرایند داورى به‌شمار می‌رود (عرفان، ۱۴۰۳: ۲۲).

با وجود این اقدامات، افزایش دعاوی مرتبط با اعتراض و ابطال آرای داورى، چالش‌های جدیدی ایجاد کرده است. برخی اعتراض‌ها ناشی از ضعف‌های قانونی و اجرایی است (فضلی و بزرگمهر، ۱۴۰۱: ۱۹) و بخشی دیگر به صدور آرای نادرست، مبهم یا غیرقابل اجرا، نقض فرایند داورى و استماع ناقص اظهارات طرفین بازمی‌گردد (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۱۶). این مسائل به صدور آرای فاقد شفافیت، قطعیت و قابلیت اجرا منجر شده‌اند.

ضرورت تدوین شیوه‌های استاندارد برای رسیدگی و نگارش رأی و آموزش تخصصی داوران، بیش از پیش احساس می‌شود. تاکنون هیچ شیوه نگارش مشخص و قانونی برای رأی داورى پیش‌بینی نشده و تنظیم آن به سلیقه داور واگذار شده است (موسوی، ۱۳۹۸: ۲۰).

مقاله حاضر با هدف بررسی نقاط ضعف رسیدگی و آرای داورى داخلی و ارائه راهکارهای عملی تدوین شده است. داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری و با روش استدلالی-استنتاجی تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از دعاوی اعتراض به آرای داورى، ناشی از عدم استفاده از ابزارهای فنی داورى، به‌ویژه تنظیم قرارنامه داورى و فقدان قالب مناسب رأی است.

اگرچه پژوهش‌های نظری متعددی در زمینه حقوق داورى انجام شده و قرارنامه و قالب استاندارد رأی به‌عنوان ابزارهای کلیدی شناخته شده‌اند، تاکنون مطالعه‌ای جامع و عملی درباره استفاده از این ابزارها ارائه نشده است. این مقاله با تمرکز بر تحلیل نقش قرارنامه داورى و قالب جامع رأی، اهمیت آن‌ها در استحکام حقوقی، افزایش قدرت اقتناع و مقبولیت آرای داورى را تبیین می‌کند و در پایان، فرم‌ها و راهکارهای عملی برای استانداردسازی رویه‌های داورى داخلی ارائه می‌نماید.

۲. فنون داوری در رسیدگی و انشای رأی

واژه «فن» به معنای به‌کارگیری ابزارها و وسایل متناسب برای دستیابی به نتایج معین است؛ این ابزارها می‌توانند مادی یا معنوی باشند، مانند مقررات آیین دادرسی که خود به‌مثابه ابزار قضا به کار گرفته می‌شوند تا اهداف خاصی محقق گردد (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۵: ۲۸۱۸). برای پیشگیری از برخی موارد ابطال رأی داوری، ضروری است توجه شود که داوری، همانند قضاوت و وکالت، علاوه بر دانش نظری، به فن و مهارت عملی نیز نیاز دارد (صفایی، ۱۳۹۵: ۸۴).

یکی از فنون اساسی داوری آن است که داور به‌صورت عالمانه و آگاهانه از درج مطالبی پرهیز کند که ممکن است شائبه بطلان رأی را ایجاد نماید. اشراف نظری و حکمی بر مسائل حقوقی تنها بخشی از الزامات داوری حرفه‌ای است؛ در کنار آن، آگاهی کامل از مفاد قرارداد اصلی، شرط داوری، حدود اختیارات داور، آثار رأی داوری و پیش‌بینی سازوکارهایی برای استحکام رأی، از جمله مؤلفه‌های کلیدی فن داوری به شمار می‌آیند.

اگر داور صرفاً صدور رأی را پایان کار خود بداند و خود را نسبت به سرنوشت اجرایی رأی مسئول نداند، در واقع نتوانسته است پاسخ مناسبی به اعتماد اصحاب داوری و انتظارات قانون‌گذار ارائه دهد (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۱۷). اصولاً رأی داوری نباید به‌عنوان متنی پژوهشی برای طرح نظریه‌ها و فرضیات حقوقی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا این امر خطر ابطال رأی به دلیل تفسیر قضایی متفاوت را افزایش می‌دهد (ذبیحی، ۱۴۰۰: ۱۳۲).

3

حل و فصل اختلافات قراردادی از طریق داوری، هنگامی به اهداف خود نائل می‌شود که داوران متخصص و حرفه‌ای، پس از اشراف کامل بر قرارداد و ماهیت و احکام موضوعات متنازع‌فیه، نسبت به صدور رأی اقدام کنند (موزز، ۱۳۹۸: ۲۲۴). وظیفه داور، صدور رأیی مستدل، متقن و تا حد امکان مقاوم در برابر دعاوی ابطال است. داور یا هیأت داوری باید مبانی استدلال رأی را در چارچوب اصول قانونی و متیقن ارائه نمایند. عدم آگاهی از ماهیت قرارداد و نحوه تطبیق احکام حقوقی بر موضوع اختلاف، نه‌تنها رأی داوری را در معرض خطر بطلان قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند آثار زیان‌بار و ناعادلانه‌ای برای طرفین قرارداد به دنبال داشته باشد (عارفی و دیگران، ۱۴۰۳: ۱).

۳. کارکرد و نحوه تنظیم قرارنامه داوری و آثار و فواید آن

فارغ از برخی عوامل اعتراض به آرای داوری که ریشه در خلأهای قانونی، اختلاف در رویه قضایی و تفاوت دیدگاه‌های حقوق‌دانان درباره نحوه استدلال و برداشت داور از حکم دارند (زینالی، ۱۳۹۶: ۲)، بررسی آرای

² Technique

^۳ حدود ۱۲۰ رأی مرتبط با دعوای ابطال رأی داور در آراء دادگاه‌ها، نشست‌های قضایی، نظریه‌های مشورتی و ... در کتاب «دعاوی ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ها» فهرست بندی و ارائه شده است.

داوری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از دعاوی اعتراضی مرتبط با صلاحیت داور، شرط یا قرارداد پایه داوری، حدود اختیارات داور و خروج از قلمرو صلاحیت است^۴ (حاتمی‌پور، ۱۴۰۱: ۴۹). از این رو، ضروری است داوران به صورت پیشگیرانه و مبتنی بر پیش‌نیازهای فنی نسبت به این مسائل تدبیر نمایند و نواقص موجود در شرط داوری یا موافقت‌نامه اولیه که معمولاً پیش از بروز اختلاف تنظیم شده‌اند، اصلاح کنند.

در زمان انعقاد قرارداد اصلی، طرفین غالباً توجه چندانی به احتمال بروز اختلافات ندارند و توان پیش‌بینی پیامدهای آن را نیز ندارند. اما پس از بروز اختلاف، ابعاد، آثار و حدود آن روشن می‌شود و طرفین با موانع اجرایی قرارداد و ماهیت واقعی تعهدات مواجه می‌گردند. در این مرحله، فرصت مناسبی برای تنظیم توافق‌نامه داوری ثانویه یا قرارنامه داوری فراهم می‌شود که می‌تواند پیش از ورود به ماهیت اختلاف، ابعاد آن و نحوه رسیدگی را تبیین کند.

تنظیم قرارنامه داوری به داور این امکان را می‌دهد تا: الف) ابعاد ناشناخته دعوی را شناسایی کند، ب) قلمرو و صلاحیت خود را به صورت دقیق و مستند تبیین نماید، ج) از بروز اعتراضات بعدی توسط طرفین یا تفاسیر متعارض حقوقی جلوگیری کند.

این اقدام بخشی از فنون داوری حرفه‌ای به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مهمی در مقاوم‌سازی رأی داوری ایفا نماید. به طور کلی، هر قرارداد حقوقی تابع ارکان و شرایط مشخصی است و قرارنامه داوری موردنظر این مقاله نیز از این قاعده مستثنی نیست. این سند، پس از بروز اختلاف و در جریان فرآیند داوری توسط داور تنظیم شده و میان داور و طرفین داوری منعقد می‌گردد. مفاد آن شامل نحوه رسیدگی به اختلاف، موضوع اختلاف، قلمرو صلاحیت داور و سایر موارد مرتبط با فرآیند داوری است.

قرارنامه یادشده با الهام از فلسفه «داوری‌نامه» موضوع ماده ۱۳ مقررات دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی^۵ (ICC) مصوب ۱۹۲۳ تهیه می‌شود (صفایی، ۱۳۹۵: ۲۸۰). هدف از تنظیم چنین قرارنامه‌ای، جبران خلأهای قانونی، ابهامات شرط داوری و اختلاف رویه‌های قضایی است؛ به گونه‌ای که رأی نهایی داوری در برابر تفاسیر متعارض و دیدگاه‌های مختلف حقوق‌دانان، مصون و مستحکم گردد.

^۴ در تحقیق حاضر ۲۵۰ دادنامه فهرست شده از رویه قضایی محکام استان تهران در مباحث داوری از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده‌اند.

^۵ اتاق بازرگانی بین‌المللی (International Chamber of Commerce (ICC) یک سازمان بین‌المللی است که هدف آن توسعه اقتصادی جهانی، ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری، ایجاد بازارهای باز برای کالاها و خدمات و تسهیل حرکت آزاد سرمایه می‌باشد. صدها هزار شرکت خصوصی از حدود ۱۳۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند و کمیته‌های ملی آن در ۸۶ کشور تشکیل شده‌اند. اتاق بازرگانی بین‌المللی، مهم‌ترین شریک تجاری سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن محسوب می‌شود. دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، نهادی وابسته به ICC است که با هدف حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی از طریق داوری ایجاد شده است. این دیوان نقش کلیدی در تضمین اجرای استانداردهای بین‌المللی داوری و ارائه سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به اختلافات تجاری دارد.

«قرارنامه داوری» موردنظر این مقاله، قراردادی جامع و ساختاریافته است که میان داور (یا هیأت داوری) و طرفین منعقد می‌شود. از جمله آثار و فواید آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رفع ابهام و اجمال از مفاد شرط داوری اولیه،
 - تعیین روشن و الزام‌آور حدود اختیارات داور،
 - جلوگیری از ایرادات شکلی و ماهوی در فرآیند داوری و رأی صادره،
 - افزایش شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور رأی (عارفی و دیگران، ۱۴۰۳: ۷).
- پیش از ارائه نمونه قرارنامه پیشنهادی و تبیین نقش آن در فرآیند حل اختلاف و کاهش موارد ابطال آرای داوری، ضروری است برخی اصطلاحات نزدیک به مفهوم قرارنامه تشریح گردد. این توضیح مانع از خلط مفاهیم و استفاده نادرست از واژگان مشابه شده و زمینه درک بهتر کارکرد عملی قرارنامه داوری را فراهم می‌آورد.

۳-۱. قرارداد یا موافقتنامه داوری

«موافقتنامه داوری» توافق ارادی طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است. این توافق می‌تواند به شکل قرارداد مستقل داوری یا به صورت شرط ضمن یکی از بندهای قرارداد اصلی منعقد شود (شمس، ۱۳۹۴: ۵۰۷). اثر حقوقی این موافقتنامه آن است که صلاحیت رسیدگی به اختلاف از دادگاه دولتی سلب شده و طرفین متعهد می‌شوند که دعاوی ناشی از قرارداد را از طریق داوری حل و فصل نمایند.

5

در رویه و ادبیات حقوقی، تفاوت چندانی میان اصطلاحات «قرارداد داوری»^۶ و «موافقتنامه داوری» مشاهده نمی‌شود و این دو اصطلاح غالباً به جای یکدیگر به کار می‌روند. قرارداد داوری – چه به صورت شرط ضمن عقد اصلی باشد و چه به صورت موافقتنامه‌ای مستقل – تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و مشمول شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است (مهاجری، ۱۳۹۲: ۳۷).

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در فهم دقیق‌تر مفهوم موافقتنامه داوری موثر است. این ماده مقرر می‌دارد: «توافق طرفین معامله مبنی بر ارجاع اختلافاتی که بعد از معامله ممکن است حاصل شود به داوری، خواه این توافق به صورت عقدی مستقل باشد یا شرطی ضمن عقد، معتبر است؛ اعم از اینکه داوران تعیین شده باشند یا خیر».

همچنین در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، تعریف روشنی از موافقتنامه داوری در بند (ج) ماده ۱ ارائه شده است: «موافقتنامه داوری، توافقی است میان طرفین که به موجب آن، تمام یا بخشی از اختلافاتی که در خصوص یک یا چند رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، به وجود آمده یا ممکن است در آینده ایجاد شود،

⁶ Submission Agreement

⁷ Arbitration Agreement

به داوری ارجاع می‌گردد. این موافقت‌نامه ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی و یا به عنوان قراردادی جداگانه تنظیم شود.»

بر این اساس، قرارداد یا موافقت‌نامه داوری دارای وضعیت حقوقی مستقل بوده و نقش مهمی در تعیین مسیر حل اختلافات ایفا می‌کند. تمایز عملی آن از قراردادنامه داوری که در مراحل بعدی و پس از بروز اختلاف تهیه می‌شود، در ادامه مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۲. قرارداد با داور و قرارداد داور

گرچه دانش حقوقی، یکی از ارکان اصلی داوری حرفه‌ای است، اما اجرای مطلوب داوری نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون کاربردی نیز هست. یکی از این فنون آن است که داور، به‌منظور پیشگیری از بروز اختلافات و اعتراضات بعدی، به صورت پیش‌دستانه و تدبیرآمیز اقدام به پیش‌بینی و چاره‌اندیشی نماید. برخی حقوق‌دانان، با الگوگیری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، پیشنهاد کرده‌اند که قرارداد مستقلی تحت عنوان «قرارداد داور» میان داور و طرفین اختلاف تنظیم شود. به‌زعم این گروه، چنین قراردادی می‌تواند شامل توافقاتی ناظر بر: آیین رسیدگی داوری، قانون حاکم، مصونیت داور، و شفافیت فرآیند داوری باشد. از نظر ایشان، انعقاد این قرارداد موجب می‌شود که حقوق و تعهدات متقابل طرفین و داور در قالبی مشخص تعریف شود و انتظارات طرفین از داور در چارچوبی معقول و روشن شکل گیرد (خاکپور و دیگران، ۱۳۹۸: ۱۸).

6

در مقابل، برخی نویسندگان حقوقی معتقدند که صرف ورود داور به فرآیند داوری، منوط به ایجاد رابطه‌ای قراردادی میان وی و طرفین دعوی است. این رابطه حقوقی که به‌موجب آن داور، حل‌وفصل اختلاف را می‌پذیرد، در ادبیات حقوقی تحت عنوان «قرارداد با داور» شناخته می‌شود. مبنای قانونی این قرارداد در حقوق داخلی ایران را می‌توان در ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۱۱ (شق الف) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران جست‌وجو کرد. بر این اساس، قرارداد با داور از منظر حقوقی، قراردادی جایز تلقی می‌شود (یوسف‌زاده، ۱۳۹۳: ۷۵).

از دیدگاه برخی دیگر از پژوهشگران، «قرارداد با داور» پیمانی مستقل از قرارداد داوری یا موافقت‌نامه ارجاع اختلاف به داوری است و انعقاد آن به‌معنای الحاق داور به موافقت‌نامه داوری نیست. این دسته از پژوهشگران، قرارداد مزبور را حاصل تراضی میان حداقل سه شخص دانسته‌اند که موضوع آن، تعهد داور به حل اختلاف در قبال دریافت حق‌الزحمه‌ای معین است. به باور ایشان، به‌جز خیار که ناشی از تراضی طرفین باشد، سایر خیارها در این نوع قرارداد قابل اعمال نیست. بنابراین، این قرارداد واجد ماهیت خاص بوده و اعتبار حقوقی خود را از ماده ۱۰ قانون مدنی اخذ می‌کند که به اصل آزادی اراده در قراردادها اشاره دارد (سلیمی و انصافی‌آذر، ۱۴۰۱: ۴۳۴).

اگرچه پژوهش‌ها و تجارب حقوقی در سایر کشورها حکایت از پذیرش و کاربرد گسترده این نوع قراردادها دارند، با توجه به موضوع تحقیق حاضر و لزوم پایبندی به چارچوب‌های قانونی نظام حقوقی ایران، رویکرد نویسندگان مبتنی بر استفاده از اصطلاحات دارای پیشینه ملی و مورد پذیرش قانون‌گذار است. این انتخاب با هدف تطابق با ماده

۳ قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است تا در صورت بهره‌برداری از ابزارهای پیشنهادی مقاله، همچنان چارچوب‌های رسمی و قانونی داوری داخلی رعایت گردد.

۳-۳. مطالعه تطبیقی قرارنامه داوری در نهادهای تخصصی داوری بین‌المللی

اصطلاح «قرارنامه» برای نخستین بار در قواعد داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC) سال ۱۹۵۵ مطرح گردید. مطابق ماده ۲۳ این قواعد، هیأت داوری مکلف است ظرف مدت تقریباً دو ماه از تاریخ ارجاع اختلاف، قرارنامه‌ای تنظیم کند که مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل مشخصات طرفین، موضوع داوری، ادعاها و خواسته‌های مطروحه، دامنه صلاحیت داوران و نحوه و شرایط رسیدگی باشد. این سند باید به امضای طرفین و داور یا داوران برسد. در صورتی که یکی از طرفین از امضای آن امتناع ورزد، قرارنامه به دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ارائه می‌شود و پس از تصویب آن توسط دادگاه، فرایند داوری ادامه می‌یابد (اتاق بازرگانی بین‌المللی، ۱۹۵۵، ماده ۱۳).

بر اساس رویه‌ی جاری در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، از جمله الزامات آغازین فرایند داوری، تکمیل و امضای سندی تحت عنوان «قرارنامه» از سوی طرفین است. این سند معمولاً دربردارنده‌ی خلاصه‌ای از ادعاها و خواسته‌های طرفین، مشخصات آنان، قواعد حاکم بر داوری و در برخی موارد، اطلاعاتی درباره‌ی روش کشف دلیل یا برنامه‌ی زمان‌بندی رسیدگی می‌باشد (موزز؛ ۱۳۹۸: ۴۱).

در ادبیات حقوقی فارسی، برخی نویسندگان اصطلاح یادشده را به «داوری‌نامه» ترجمه کرده‌اند (محبی، ۱۳۷۸: ۱۰۷)، در حالی که گروهی دیگر، با توجه به معادل انگلیسی آن؛ ترجمه‌ی «سند مأموریتی» را برگزیده‌اند؛ سندی که اهداف، حدود صلاحیت و ساختار هیأت داوری را تعیین می‌کند و معمولاً در آغاز مأموریت تنظیم می‌شود تا وظایف و اختیارات اعضا به نحو دقیق مشخص گردد (نیکبخت، ۱۳۹۰: ۱۷۳). شایان ذکر است که این سند مستقل از موافقت‌نامه داوری تنظیم می‌گردد و نقش آن در تعیین چارچوب اجرایی داوری و نظم‌دهی به روابط شکلی و ماهوی طرفین، اهمیتی بنیادین دارد (علمی یزدی و آزادی، ۱۳۹۴: ۱۲۱).

۴-۳. قرارنامه داوری

در ایران، اصطلاح «قرارنامه» نخستین بار در ماده ۷۵۸ از فصل دوم قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه (۱۲۹۰ هجری شمسی) و تحت عنوان «در حکمیت» مورد استفاده قرار گرفته است. این ماده مقرر کرده است: «تراضی طرفین به قطع دعوا از طریق حکمیت، باید در قرارنامه مخصوصی تصریح شود.

^۹ بخش دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber of Commerce (ICC) International Court of Arbitration

^۹ Margaret L. Moses

^۱ Terms of Reference

قرارداد مذکور به امضای طرفین دعوا و اشخاصی که حکمیت مسأله را پذیرفته‌اند باید برسد. این قرارداد باید در ضمن عقد لازم تنظیم گردد و طرفین در آن، به قاطعیت اتفاق یا اکثریت آرای حکم ملتزم شوند.»

با تصویب اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۸۰ و به پیروی آن، آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۶، مفهوم «قرارداد داوری» در نظام داوری ایران به صورت روشن‌تر تعریف و صورت‌بندی شد. در بند «چ» ماده ۱ آیین‌نامه مذکور، قرارداد داوری چنین تعریف شده است: «صورت‌جلسه‌ای که طبق ماده ۳۹ این آیین‌نامه داوری تنظیم می‌شود.»

همچنین در بند ۹ آیین‌نامه، عناصر الزامی قرارداد به شرح زیر بر شمرده شده‌اند:

- مشخصات داور، طرفین دعوی و اقامتگاه ایشان؛
- خلاصه‌ای از ادعاها، دفاعیات طرفین و خواسته‌های هر یک؛
- در صورت امکان، درج مبلغ خواسته اصلی و متقابل؛
- ذکر محل نزاع و موضوعاتی که باید مورد تصمیم‌گیری داور قرار گیرد؛
- نحوه ابلاغ، قواعد حقوقی حاکم بر داوری؛
- تعیین حدود اختیارات داور، شامل: تعیین یا تمدید مدت داوری، نحوه انتخاب کارشناس، نحوه استماع اظهارات شهود و کارشناسان، اختیار داور برای صدور رأی بر اساس صلح، سازش یا انصاف، نحوه صدور دستور موقت و اخذ تضمین مربوط؛ و هر موضوع دیگری که برای تحقق حل‌وفصل کامل اختلاف ضروری باشد.

برخی از اساتید حقوق آیین دادرسی مدنی، قرارداد داوری را همان قرارداد داوری تلقی کرده و معتقدند این سند نیز تابع قواعد عمومی صحت معاملات (نظیر قصد، اهلیت، موضوع معین و مشروع) است. از نگاه این دسته از اساتید حقوق دانان، در صورتی که طرفین پس از بروز اختلاف به داوری متعهد شوند، این التزام می‌تواند در قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی گردد (متین‌دفتری، ۱۳۹۴: ۹۴).

نویسنده این مقاله، با توجه به یافته‌های حاصل از تحلیل دادنامه‌های ابطال آرای داوری، بر این باور است که بهره‌گیری از قراردادنامه‌ای جامع، مشروع و دقیق گام مؤثری در افزایش اتقان و استحکام آرای داوری محسوب می‌شود. این قراردادنامه، در پیوست شماره ۱ به عنوان یک نمونه پیشنهادی ارائه شده است.

قراردادنامه پیشنهادی، با استناد به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و با لحاظ فلسفه‌ی مواد ۴۵۸، ۴۶۱ و ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده و داور می‌تواند متن آن را با موضوع اختلاف و نوع توافقات طرفین متناسب و هماهنگ سازد. استفاده از این ابزار، علاوه بر جلوگیری از ابهام، خروج از صلاحیت یا تجاوز از حدود اختیارات داور، در کاهش زمینه‌های ابطال رأی در محاکم نیز مؤثر خواهد بود.

۴. فن انشای رای

یا آنکه قانون آیین دادرسی مدنی (آ.د.م.) قالب یا شرایط خاصی برای نگارش آرای داور تعیین نکرده است، با این حال ارائه رای در قالبی جامع و مانع جزئی از فنون داور است. رای داور باید مستدل و مستند باشد، زیرا قدرت استدلال در واقع نشان‌دهنده توان فکری و مهارت حرفه‌ای داور است و بدون آن، داور امکان‌پذیر نیست. صدور رای بدون شناسایی دقیق عناصر واقعه، تشخیص موضوع، یافتن قاعده حقوقی مرتبط و بیان منطقی ارتباط این موارد غیرممکن است. از سوی دیگر، تأثیر و رابطه میان صورت و ماده در منطق صوری بدیهی است و اهمیت شکل و قالب رای را در تعیین ماهیت آن برجسته می‌سازد. اصولاً انشای رای به سلیقه داور یا هیأت داور و اگذار شده و معمولاً شامل توضیحاتی مختصر درباره شرایط ارجاع پرونده به داور، چگونگی تشکیل دادگاه داور و مشکلاتی که منجر به ارجاع به داور شده است، به عنوان مقدمه ارائه می‌شود (موسوی، ۱۳۹۸: ۱۵).

اگرچه در دعاوی مربوط به اعتراض و ابطال رای داور، داور به‌عنوان طرف دعوی شناخته نمی‌شود، اما در واقع، آنچه مورد اعتراض قرار می‌گیرد، عملکرد داور است که در رای وی منعکس شده است. در داوریهایی که مشمول ماده ۴۷۴ قانون مذکور نیستند و داور از سوی دادگاه ارجاع نشده است، مطابق ماده ۴۸۵ همان قانون، صرفاً رای داور (که معمولاً همراه با قرارداد منشأ داور به دادگاه ارسال می‌شود) مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین، دادگاه بدون دسترسی کامل به پرونده داور، مسئول نظارت بر رای داور است. با توجه به این شرایط، بهتر است آرای داور به گونه‌ای تنظیم شوند که هم نیازهای طرفین و قانون‌گذار را برآورده سازند و هم روند نظارت دادگاه در مرحله ابلاغ رای تسهیل گردد. بر این اساس، رای داور باید حاوی خلاصه‌ای از پرونده داور باشد تا اطلاعات کافی و لازم برای ارزیابی فراهم آید.

اهمیت تفصیل بیشتر رای داور از جهت دیگری نیز قابل توجه است. بر اساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی در داور به صورت یک مرحله‌ای انجام می‌شود و چنانچه محکوم‌علیه ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داور آن را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، موظف است به درخواست طرف ذی‌نفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند. با توجه به اهمیت اجرای احکام و آثار آن، رای داور باید به گونه‌ای نگارش شود که امکان نظارت قضایی دقیق و مؤثر پیش از اجرای رای فراهم گردد.

۴-۱. مراحل صدور رای داور

فرآیند داور را می‌توان در چهار بخش اصلی مورد بررسی قرار داد: رسیدگی و صدور رای، ابلاغ و اجرا، درخواست ابطال، دفاع از رای.

بخش اول) رسیدگی و صدور رای: این بخش خود شامل سه مرحله کلیدی است:

الف) شناسایی موضوع اختلاف و بررسی اسناد و دلایل اثباتی طرفین: داور در این مرحله، به تحلیل دقیق پرونده و استخراج عناصر اساسی اختلاف می‌پردازد.

ب) تعیین قاعده حقوقی حاکم بر موضوع: داور با بررسی موازین حقوقی و رویه قضایی مرتبط، بهترین و منطبق‌ترین قاعده حقوقی را برای حل اختلاف انتخاب می‌کند.

ج) صدور رأی داور: رأی داور باید علاوه بر بیان دقیق مراحل پیشین، از وضوح، انسجام و استناد کافی برخوردار باشد. این رأی باید شامل موارد زیر باشد:

- خلاصه ادعاها و دفاعیات طرفین،
- جهات استحقاق و دلایل ارائه شده،
- خواسته‌های طرفین،
- قواعد و اصول حقوقی مبنای رأی (شمس، ۱۳۹۴/۳: ۵۵۴).

بخش دوم) ابلاغ و اجرا: در صورتی که ابلاغ رأی توسط دادگاه صورت گیرد، که در داورهای موردی امروز رایج است، دادگاه علاوه بر ابلاغ رأی، به بررسی کلی و شکلی قرارداد منشأ داور و محتوای رأی صادر شده نیز می‌پردازد. این روند هم اجرای رأی را تسهیل می‌کند و هم امکان نظارت قضایی دقیق پیش از اجرا را فراهم می‌آورد.

10

بخش سوم و چهارم) درخواست ابطال و دفاع از رأی: این دو بخش با مفاد و مندرجات رأی داور ارتباط مستقیم دارند. شکل و قالب رأی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تشخیص صحت یا سقم اعتراضات ایفا می‌کند و امکان ارائه دفاع مستدل از ادعاها را فراهم می‌آورد تا قاضی بتواند حقانیت دعوی اعتراضی را به سهولت تشخیص دهد.

۴-۲. ویژگی‌های فرم و قالب استاندارد رای داور

در سطح بین‌المللی، تلاش‌هایی برای استانداردسازی و یکنواخت‌سازی قالب آرای داور صورت گرفته است. برای نمونه، بر اساس ماده ۱۹۷۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، ذکر شرح مختصری از موضوع و وقایع در رأی داور الزامی است. در کشورهایمانند ایران، ایالات متحده آمریکا و نیز در داورهای اتاق بازرگانی بین‌المللی و سایر نهادهای داور فعال جهانی، تلاش می‌شود آرای داور به شکلی استاندارد، شفاف و یکنواخت تنظیم شوند.

در انگلستان، به داوران توصیه می‌شود که رای خود را با مقدمه‌ای توصیفی و مختصر آغاز کنند. این رویه موجب تسهیل کنترل‌های احتمالی کمک می‌کند تا مشخص شود: آیا توافق‌نامه داور معتبر بوده است، آیا داوران بر اساس مقررات تعیین شده‌اند، آیا از حوزه صلاحیت خود خارج نشده‌اند و آیا رای در مهلت مقرر صادر شده است یا خیر، و سوالات مشابه دیگر (موسوی، ۱۳۹۸: ۲۲).

در حقوق داخلی، قانون آیین دادرسی مدنی درباره فرم و قالب دقیق رأی داور سکوت کرده و تنها در ماده ۴۸۲ مقرر می‌دارد که رأی داور باید موجه، مستدل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. مفصل‌ترین دستورالعمل در این زمینه، آیین‌نامه داور مرکز اتاق ایران است که در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ توسط هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصویب شد. در بند ۳ ماده ۵۲ این آیین‌نامه تحت عنوان «شکل و محتوای رأی» آمده است: «متن رأی باید شامل ذکر موضوع دعوی یا دعاوی، خواسته‌ها و کلیه دلایلی باشد که رأی بر اساس آنها صادر شده، مگر آنکه طرفین توافق کرده باشند دلایل ذکر نشود یا رأی بر اساس اختیار داور برای صلح و سازش صادر شده باشد».

همچنین، در بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۹ آیین‌نامه داورى بخش تعاونی، مصوب ۱۳۸۹/۶/۲۲، تصریح شده است که: «شکل و محتوای رأی داور باید مستند، موجه و مستدل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد. جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که بر اساس آنها رأی صادر شده، باید به روشنی ذکر گردد». این رویه‌ها نشان می‌دهد که شفافیت، انسجام و استناد کافی در متن رأی، از الزامات ضروری برای اعتبار و قابلیت اجرایی آرای داورى در سطح داخلی و بین‌المللی است.

۵. استاندارد

واژه «استاندارد» در لغت‌نامه‌ها به معنای «نمونه تصویب‌شده» یا «قاعده» آمده است (فرهنگ فارسی عمید). همچنین، این واژه به عنوان صفت به ویژگی هر چیزی اشاره دارد که از سوی عموم به عنوان مبنایی برای مقایسه پذیرفته شود و به عنوان اسم، به مجموعه مشخصات تعیین‌شده‌ای از سوی دولت درباره کمیت (وزن، طول، حجم) و کیفیت گفته می‌شود که هرگاه کالایی آن را دارا باشد، قابل پذیرش خواهد بود (فرهنگ فارسی عمید).

در تعریفی دیگر آمده است: «کالایی که بد و خوب در آن گرد نیامده باشد و آن را جنس نمونه گویند... این نوع کالا در بورس‌ها موجود است و معیار معاملات قرار می‌گیرد. به آن کالای تیپ یا کالای بورسی نیز گفته می‌شود» (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۲: ۶۹).

تلاش‌های بین‌المللی برای استانداردسازی آرای داورى و یکنواخت‌سازی قواعد حقوق خصوصی و تجارت، اهمیت رعایت استانداردها را در فرایند داورى نمایان می‌سازد. بررسی آرای داورى سازمانی نشان می‌دهد که داوران این نهادها از روش‌ها و ساختارهای مشخص سازمانی پیروی می‌کنند و آرای خود را بر اساس الگوها و استانداردهای تدوین‌شده تنظیم می‌نمایند (کاکاوند، ۱۳۹۴: ۳۰). این رویکرد، نه تنها موجب افزایش شفافیت و انسجام آرای داورى می‌شود، بلکه در ارتقای اعتبار و مقبولیت حقوقی آنها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

^{۱۱} نمون برگ - standard

۱-۵. چارچوب استاندارد و اجزای کلیدی رای داوری

موسسه داوران رسمی، آرای داوری را سندی رسمی می‌داند که تصمیم نهایی هیئت داوری را در مورد اختلاف بین طرفین بیان می‌کند و برای اطمینان از اعتبار و قابلیت اجرایی آن، رعایت فرم و قالب استاندارد ضروری است. عناصر کلیدی یک رای داوری استاندارد عبارتند از:

عنوان؛ شامل نام طرفین و شماره پرونده.

مقدمه؛ حاوی توضیحات مقدماتی درباره داوری و معرفی اعضای هیئت داوری.

متن اصلی؛ در این بخش مسائل مطرح شده، مواضع طرفین، یافته‌های هیئت داوری و استدلال‌های قانونی به تفصیل بیان می‌شود.

بخش نهایی؛ اعلام می‌کند که رای صادره تمامی دعاوی و ادعاهای متقابل را پوشش می‌دهد و نحوه تقسیم هزینه‌ها و حق الزحمه داوران را مشخص می‌کند.

امضا و تاریخ؛ رای باید به صورت کتبی بوده و توسط داور یا اکثریت داوران امضا و تاریخ‌گذاری شود.

رعایت این ساختار نه تنها به شفافیت و انسجام رای کمک می‌کند، بلکه از بروز چالش‌های احتمالی در فرآیند اجرای آن نیز جلوگیری می‌نماید (موسسه داوران رسمی، ۲۰۲۱).

بر اساس ماده ۱۴۸۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، درج شرح مختصر موضوعات و وقایع در رای داوری الزامی است. این الزام موجب افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی استدلال‌های داور می‌شود.^{۱۸}

¹ Chartered Institute of Arbitrators (2021)

¹ Caption 3

¹ Preamble 4

¹ Body 5

Closing

Signature and Date

Code de procédure civile, art. 1482

در نظام حقوقی انگلستان، مطابق با قانون داوری^۱ ۱۹۹۶، «رأی مستدل» هاستند. این الزام در ماده ۵۲ (۴) این قانون تصریح شده است: «رأی باید شامل دلایل آن باشد، مگر اینکه توافقی بر خلاف آن صورت گرفته باشد.» این ماده به‌ویژه در دعاوی داخلی و بین‌المللی اهمیت دارد، زیرا فقدان دلایل کافی می‌تواند منجر به ابطال رأی شود. در نتیجه، داوران در انگلستان موظفند رأی خود را با مقدمه‌ای توصیفی آغاز کنند که شامل موضوع اختلاف، صلاحیت مرجع داوری و خلاصه‌ای از روند رسیدگی باشد. این رویه، نظارت قضایی بر انطباق رأی با موافقت‌نامه داوری و قوانین آمره را تسهیل می‌کند.

۲-۵. فوائد ارائه رأی در فرم و قالب استاندارد

با توجه به قوانین موضوعه، قالب خاص و منظمی برای ارائه رأی داوری پیش‌بینی نشده است. اگرچه آرای دادگاه‌ها می‌توانند صرفاً بر مبنای منطق صوری و استنتاج ناشی از استدلال صحیح تنظیم شوند، اما آرای داوری علاوه بر رعایت منطق صوری، باید موجه و اقناعی نیز باشند تا از سوی دادگاه و طرفین داوری مورد پذیرش قرار گیرند (جعفری‌تبار، ۱۳۹۹: ۱۵).

مطابق بند ۳ ماده ۵۲ آیین‌نامه داوری مرکز اتاق ایران (۱۳۸۶)، رأی داور باید شامل موضوع دعوی، خواسته طرفین و کلیه دلایل استنادی باشد، مگر آنکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل ذکر نشود یا رأی مبتنی بر صلح و سازش صادر شده باشد. آیین‌نامه مذکور همچنین بر درج تاریخ صدور، امضای داوران و مشخصات طرفین به عنوان الزامات شکلی تأکید دارد. بر این اساس، شایسته است داور در رأی خود به صورت شفاف و مستدل به قوانین و مقررات استناد کند، شواهد و مدارک را تحلیل نماید، نحوه رعایت اصول دادرسی عادلانه را بیان کند، در صورت امکان به رویه قضایی استناد نماید و با استدلال منطقی به نتیجه برسد.

برای تحقق این اهداف، استفاده از ساختار و قالب استاندارد در نگارش رأی ضروری است. درج بخش‌های مهم مربوط به درخواست‌ها و لوایح طرفین در رأی، نشان‌دهنده توجه داور به دغدغه‌ها و حقوق اصحاب دعوی است. همچنین، ثبت روند رسیدگی داوری، اطمینان می‌دهد که داور رعایت مقررات قانونی و اصول آمره را در نظر گرفته است.

ارائه موارد حکمی و استدلالی در رأی، علاوه بر مستدل کردن آن، نشان‌دهنده رعایت قوانین موجد حق و منطق استنتاج داور است و موجب افزایش اعتبار رأی می‌شود. استفاده از قالب معین و منسجم، انسجام رأی را هویدا کرده و احتمال اشتباه داور را کاهش می‌دهد.

بیان دقیق آنچه که طرفین مطرح کرده‌اند و ارائه پاسخ منطقی برای پذیرش یا رد موارد اعلامی آنان، عدم جانبداری و استقلال داور را در رأی منعکس می‌سازد. تفکیک ارکان رأی و به‌کارگیری ترتیب، شماره‌گذاری و عناوین

¹ Arbitration Act 1996 ⁹

مشخص، علاوه بر تسهیل روند نظارت و اجرای رای، امکان ارجاع مستقیم به بخش‌های مورد نظر در فرآیند اعتراض و دفاع را فراهم می‌آورد.

به این ترتیب، فارغ از محتوا و استدلال رای، استفاده از فرم و قالب جامع و استاندارد می‌تواند موجب ارتقای کیفیت، انسجام و قابلیت اجرایی رای و تسهیل در فرآیندهای اعتراض و دفاع شود. بر اساس این مینا، رای پیشنهادی این مقاله در پیوست شماره ۲ ارائه شده است.

نتیجه‌گیری

«قرارنامه داور» و «رای جامع داور» دو ابزار بنیادین و راهبردی در تحقق اهدافی به‌شمار می‌آیند که قانون‌گذار و طرفین از ارجاع اختلافات به داور انتظار دارند. اهمیت این دو ابزار در داورهای موردی داخلی بیش از سایر موارد نمود می‌یابد، زیرا انتظار می‌رود رای داور نه منشأ دعاوی جدید، بلکه وسیله‌ای مؤثر برای حل و فصل نهایی و منصفانه اختلاف باشد.

بررسی تطبیقی نشان می‌دهد کاستی‌های موجود در نظام داور داخلی در نظام‌های پیشرفته از طریق پیش‌بینی سازوکارهای استاندارد و شفاف مرتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، ماده ۲۳ قواعد داور اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) داوران را مکلف می‌سازد تا در آغاز فرآیند رسیدگی، «قرارنامه» یا سندی مشابه تنظیم نمایند که در آن موضوع اختلاف، حدود صلاحیت داور و برنامه زمان‌بندی رسیدگی به‌صورت دقیق مشخص می‌شود. الزام به تنظیم چنین سندی موجب می‌گردد امکان اعتراض به رای داور به دلایل شکلی یا صلاحیتی به حداقل برسد. در همین راستا، ماده III کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ دولت‌های متعاقد را موظف کرده است تا با رعایت استانداردهای شکلی و تشریفاتی، اجرای آرای داور خارجی را تضمین کنند؛ امری که به‌طور غیرمستقیم بر ضرورت وجود سازوکارهای منظم و شفاف در فرآیند داور دلالت دارد.

با وجود تنوع دعاوی اعتراض به آرای داور، می‌توان آن‌ها را در سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد: نخست، اعتراض‌هایی که به مخالفت رای با قوانین موجد حق مربوط می‌شوند (موضوع بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و مستلزم دانش حقوقی و مهارت استدلالی داور در تشخیص ماهیت اختلاف‌اند؛ دوم، ایرادات مرتبط با قرارداد یا شرط داور و صلاحیت داور، از جمله ویژگی‌ها و حدود اختیارات وی؛ و سوم، موارد ناشی از نقض اصول آیین دادرسی و مقررات داور مانند تشریفات رسیدگی، مهلت‌ها و نحوه ابلاغ رای.

راهکارهای این پژوهش برای کاهش دعاوی اعتراض، به‌ویژه در دو گروه اخیر، بر تقویت کاربست فنون داور و بهره‌گیری از دو ابزار «قرارنامه داور» در آغاز فرآیند و «رای جامع» در پایان رسیدگی متمرکز است. قرارنامه داور پیشنهادی این پژوهش، قراردادی جامع است که در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده تنظیم می‌شود و با تعیین دقیق موضوع اختلاف، حدود صلاحیت و اختیارات داور، از بروز ابهامات و منازعات بعدی جلوگیری می‌کند.

هرچند داور الزام قانونی به رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی ندارد، اما مکلف است پاسخگویی اعتماد قانونگذار و طرفین باشد. از این رو، رأی وی باید با دقت، شفافیت و جامعیت تنظیم گردد تا از اعتبار و قابلیت اجرایی لازم برخوردار باشد. رعایت ساختار منظم و جامع در نگارش رأی، علاوه بر تضمین بررسی همهجانبه پرونده، از بروز شائبه جانبداری جلوگیری می‌کند، امکان نظارت قضایی مؤثر را فراهم می‌سازد و تحلیل و ارزیابی رأی را برای طرفین تسهیل می‌نماید. همچنین، فهرست‌بندی دقیق و شمارگذاری منظم بخش‌های رأی، فرآیند اعتراض یا دفاع از رأی را شفاف‌تر و کارآمدتر می‌سازد.

فرم پیشنهادی رأی داوری در این مقاله به‌گونه‌ای طراحی شده است که رأی بتواند به‌صورت خودمستند از منطق و استدلال خویش دفاع کند. این ساختار منسجم، داور را در بررسی دقیق اجزای پرونده - از جمله اصحاب دعوی، خواسته‌ها، مستندات و اظهارات - یاری می‌دهد و توان استدلالی وی را ارتقا می‌بخشد. بخش منطوق یا اجرایی رأی نیز به‌صورت مستقل و صریح در پایان رأی درج می‌شود تا اجرای آن با سهولت و شفافیت بیشتری صورت گیرد.

در پایان، پیشنهاد می‌شود نهادهای متولی داوری با تمرکز بر استانداردهای ابزارهایی چون **قرارنامه داوری و رأی جامع داوری**، زمینه ارتقای کیفیت، اعتبار و کارآمدی نظام داوری داخلی را فراهم آورند. تحقق این امر می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش اعتماد عمومی به داوری، کاهش دعاوی اعتراض و تقویت جایگاه داوری به‌عنوان شیوه‌ای مستقل، کارآمد و عادلانه برای حل و فصل اختلافات باشد.

پیوست شماره ۱

قرارداد جامع داوری پیشنهادی مقاله

این قرارداد در تاریخ بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین «طرفین» قرارداد شماره (قرارداد اولیه و مبنای داوری) با «داور» بر اساس شرایط ذیل منعقد شده و لازم الاجرا و لازم الاتباع است.

ماده ۱- طرفین قرارداد (عبارتند از الف) ... ب) ... با مشخصات و آدرس - به همراه مشخصات وکلای طرفین- داور با مشخصات و آدرس (این بخش از رای با هدف شناسایی طرفین و تهیه مقدمات اجرای رای باید به صورت منظم و دقیق نگارش شود).

ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از: این بخش با توجه به ماهیت قرارداد و اختلاف طرفین تنظیم خواهد شد، به عنوان نمونه: صدور رای در اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قرار داد شماره به منظور تکمیل، تعیین اجناس، تعدیل، بر اساس قواعد انصاف، صلح و سازش و یا داوری حسب تشخیص داور (تنظیم این بخش با دعاوی بند ۲ ماده ۴۸۹ ق. آ. د. م. ارتباط دارد و)

ماده ۳- صلاحیت و قلمرو داوری: طرفین اعلام میکنند که داوری این قرارداد مستقل از قرارداد پایه و اصلی بوده لذا داور صلاحیت اظهار نظر در خصوص اصل قرارداد، تایید اعلام فسخ، انفساخ، ابطال و انحلال قرارداد را دارد، هم چنین در خصوص تعهدات پس از موارد مزبور، داور حق صدور رای و تعیین تکلیف و ایفای تعهدات و جبران خسارات و ضرر و زیان را خواهد داشت. (این بخش با دعاوی بند ۳ ماده ق. آ. د. م. ارتباط دارد)

ماده ۴ - بررسی ادله: داور حق استماع و استفاده از "شهادت شهود، سوگند، تحقیقات محلی، بازدید و استفاده از تخصص کارشناسان رسمی و خبره " را خواهد داشت و در هر صورت ارزیابی ادله و میزان تاثیر آنها بر عهده داور است. (این بخش با موجه و مدلل بودن موضوع ماده ۴۸۲ ق. آ. د. م. مرتبط است).

ماده ۵- طرفین اظهار می کنند که نسبت به داور مورد اعتراض و جرحی ندارند. داور اعلام میکند که در موضوعات داوری ذینفع نبوده و با طرفین قرابتی نداشته و از استقلال بهرمنده و منعی در داوری ندارد و چنانچه تا صدور رای موارد عدم استقلال یا منعی بروز نماید، موارد را به اطلاع طرفین داوری خواهد رساند. (این بخش با بند ۶ ماده ۴۸۹ ق. آ. د. م. ارتباط دارد).

ماده ۶- مهلت داوری: به مدت ... ماه که در صورت تشخیص داور به مدت ... تمدید خواهد شد و موضوع تمدید به اطلاع طرفین خواهد رسید. (این بخش با بند ۴ ماده ۴۸۹ ق. آ. د. م. ارتباط دارد).

ماده ۷ - روش دعوت به جلسه شامل ارسال پیامک به شماره‌های تلفن همراه طرفین، ارسال ایمیل، و ارسال پیام از طریق پیام‌رسان‌ها می‌باشد. ارسال پیام از سوی داور به عنوان ابلاغ قانونی تلقی شده و ... روز مهلت برای برگزاری جلسه خواهد بود. طرفین می‌توانند. (این بخش با رعایت مقررات داوری موضوع ماده ۴۷۷ ق. آ. د. م. ارتباط دارد).

ماده ۸- حق الزحمه داور مبلغ ریال است که پرداخت آن به عهده طرفین/ خواهان داوری / به نسبت مساوی و یا خواهد بود. عدم پرداخت حق الزحمه مانع از صدور رای خواهد شد یا در صورت عدم پرداخت حق الزحمه توسط یکی از طرفین، طرف دیگر موظف به پرداخت سهم طرف مقابل خواهد بود. در این صورت، داور در رای داوری، پرداخت مبلغ مذکور را بر عهده طرفی که از پرداخت خودداری کرده، قرار خواهد داد. (این بخش موجب موجه شدن اقدامات داور در موضوع حق الزحمه میشود).

ماده ۹- محل داوری و مکان جلسات داوری در آدرس یا بر حسب ضرورت در مکانی خواهد بود که داور در ابلاغیه اعلام میکند. (این بخش با رعایت اصل تناظر مرتبط است).

ماده ۱۰- ابلاغ رای داور از طریق ایمیل / دفاتر خدمات قضایی / از طریق دادگاه صالح به رسیدگی در حوزه قضایی ... خواهد بود. (این بخش مرتبط با ماده ۴۸۵ ق. آ. د. م. در رعایت قواعد ابلاغ است).

17

ماده ۱۱- سایر شرایط: طرفین قرارداد میتوانند مواردی دیگری را ذکر کنند، به عنوان نمونه: طرفین در جلسات رسیدگی شخصا یا توسط نمایندگان، وکلای دادگستری یا سایر اشخاص با معرفی نامه رسمی حضور خواهند یافت. اظهارات نمایندگان مزبور حتی در مواردی که اقرار قاطع دعوی تلقی شود، غیر قابل اعتراض توسط شخص اصیل است.

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۳ نسخه تنظیم و پس از امضا بین طرفین مبادله شد.

پیوست شماره ۲

قالب رای جامع داوری پیشنهادی مقاله

" همان طور که موجودات طبیعی را ماده و صورتی است، موجودات اعتباری را هم ماده و صورتی است" (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۴: ۲۰). «رای» هم ماده و صورت ویژه خود را دارد، صورت رای همان شکل و قالب مناسب رای است. ماده رای همان موضوعات، احکام اعم از شکلی و ماهوی (منابع ماهوی حقوق) هستند که باید بر اساس عقل، عدل و مصالح انسان به درستی در صورت رای گنجانده شوند. رعایت شکل مزبور موجب تقویت آثار اسباب موجهه، دلایل و مستندات موجود در رأی شده و چنین آرای کمیتر مورد اعتراض واقع میشوند. با این رویکرد، پیشنهاد رای جامع داوری مقاله شکل ذیل را دارد.

شماره رای تاریخ صدور رای

خواهان: (دعوای اصلی و خوانده دعوای تقابل) شامل مشخصات (کد ملی) ، آدرس و شماره تماس

خوانده: (دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل) شامل مشخصات (کد ملی) ، آدرس و شماره تماس

خواسته دعوای اصلی: به تفکیک خواسته ها

خواسته دعوای تقابل: به تفکیک خواسته ها

مرجع رسیدگی: مشخصات شخص حقوقی (شناسه ملی) – مشخصات داور متصب

داور پرونده: مشخصات داور منصب/منتخب (کد ملی) آدرس و شماره تماس

این رای به عنوان تصمیم نهایی داور در دعوی بین طرفین فوق تحت نظارت موسسه داوری... صادر شده و شامل ۲ بخش و ۱۳ فصل و ۲۶ شماره است .

بخش اول: گردشکار/ شرح ماقع – این بخش بنا به موضوع دعوی، سیر پرونده و اقدامات داور میتواند شامل فصل های ذیل باشد. در ذیل عنوان هر فصل مباحث مرتبط توسط داور ارائه خواهد شد.

فصل الف- مقدمه یا شرح اختلاف ، تحریر محل نزاع

فصل ب- صلاحیت هیات داوری یا داور

فصل پ- شرح خواسته

فصل ت- جریان رسیدگی هیات داوری یا جریان داوری

فصل ث- موضوع دعوی اصلی

فصل ج- خلاصه ادله و اظهارات طرفین در دو بخش ادعای خواهان اصلی و مدافعات خوانده اصلی

فصل چ- طرح دعوی تقابل

فصل ح- خلاصه ادله و اظهارات طرفین در دو بخش ادعای خواهان تقابل و مدافعات خوانده تقابل

فصل خ- اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسات رسیدگی در دو بخش دعوی اصلی و تقابل

فصل د- اقدامات داوری از قبیل ارجاع به کارشناسی، استماع شهادت شهود، معاینه محلی

بخش دوم: رای داوری

فصل ذ- بیان ماهیت قرارداد و آثار آن

فصل ر- ارزیابی ادله، استدلالات طرفین و یافته‌های داوران به تفکیک ادله با بیان استدلال و استنتاج

فصل ز- رای نهایی داوری به تفکیک خواسته های طرفین و موضوعات

فصل ژ- قسمت اجرایی رای

ارائه رای در قالب و فرم مزبور نشان از آن دارد که داور به تمامی موضوعات، دلایل و درخواست های اطراف دعوی توجه کرده و النهایه بر اساس استدلال، به نتیجه ای قانونی رسیده است. جدا نمودن بخش اجرایی در آرای تاسیسی موجب تسهیل صدور اجرائیه توسط محاکم خواهد شد. قالب جامع پیشنهادی، برحسب موضوعات اختلافی و پرونده داوری، توسط داور معادل سازی خواهد شد.

منابع

ذبیحی، عاطفه (۱۴۰۰)، شاخص های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین المللی، با تاکید بر آرای دعاوی خانواده، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۶، شماره ۱۲۰.

جعفری تبار، حسن (۱۳۹۹)، منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی، تهران: فرهنگ نشر نو.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۲)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران: گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۴)، فلسفه اعلی در علم حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۵)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، جلد چهارم، تهران: گنج دانش.

حاتمی پور، محسن (۱۴۰۱)، رویه قضایی محاکم استان تهران داوری سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰، تهران: خط سوم.

خاکپور، احد، اسکینی، ربیعا، محمدعلی بهمنی (۱۳۹۸)، قرارداد داور، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۹۷.

خدابخشی، عبدالله (۱۳۹۷)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

خدابخشی، عبدالله (۱۳۹۷)، حقوق دعاوی بایسته های حقوق داوری تطبیقی، جلد ۶، چاپ اول، تهران: انتشارات سهامی انتشار.

رضوانیان، اویس (۱۳۹۹)، گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

سلیمی، محسن، انصافی آذر، بهنام (۱۴۰۱)، قرارداد با داور، نشریه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۵، شماره ۹۹.

شمس، عبدالله (۱۳۹۴)، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد سوم، چاپ ۲۷، تهران: انتشارات دراک.

صفایی، سید حسین (۱۳۹۵)، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.

عارفی، فرشید، علامه، سید مهدی، مظلوم رهنی، علیرضا (۱۴۰۳)، داوری در قراردادهای مشارکت در احداث ساختمان، اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی.

عارفی، فرشید، علامه، سید مهدی، منوری، حسین (۱۴۰۳)، آسیب شناسی داوری قراردادهای موضوع ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی.

عرفان؛ محمد (۱۴۰۳)، کانون داوران حرفه ای استان تهران، نشریه گنجینه سما، شماره ۵۱. برگرفته از

<https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2181566>

علومی یزدی، حمیدرضا، آزادی، یاسمن (۱۳۹۴)، داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی، **فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی**، شماره ۱۱، ص ۱۲۱-۱۴۷.

فضلی، حسن، بزرگمهر، امیر عباس (۱۴۰۱)، تحلیل آیین داوری و جهات ابطال رای داوری در رویه قضایی داخلی، چاپ چهارم، تهران: وزارت دادگستری.

کاکاوند، محمد (۱۳۹۴)، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

متین دفتری، احمد (۱۳۹۴)، آیین رسیدگی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.

محبی، محسن (۱۳۷۸)، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، **نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران**، شماره ۲۴، ص ۳۱-۱۱۹.

موسوی، علی (۱۳۹۸) مفهوم و ویژگی های رای داوری، **نشریه حقوق داوری**، شماره ۷.

موزز، مارگارت (۱۳۹۸)، اصول و رویه های داوری تجاری بین المللی، ترجمه مجتبی اصغریان، تهران: نشر خرسندی.

مهاجری، علی (۱۳۹۲)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فکرسازان.

Arbitration Act 1996, c. 23. (1996). Retrieved from <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23>

Chartered Institute of Arbitrators (2021) Drafting arbitral awards Part I – General Retrieved from <https://www.ciarborg/media/kgcch3v0/10-drafting-arbitral-awards-part-i--general-2021.pdf>

Code de procédure civile, art. 1482. (2011, May 1). Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023450744

International Chamber of Commerce (ICC). (2021). ICC rules of arbitration (Art. 23: Terms of Reference). Paris: Author. Retrieved from <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration>

International Chamber of Commerce. (1955). *ICC Rules of Arbitration, Article 13*. Retrieved from <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2018/08/1955-ICC-Arbitration-Rules.pdf> Aceris Law

Legifrance. (2011, May 1). Code de procédure civile – Article 1482. Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023450744

UK Parliament. (1996). Arbitration Act 1996. Retrieved from
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23>

United Nations. (1958). Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958). <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf>

The Role of Terms of Reference and Standardized Award Formats in Strengthening the Legitimacy and Enforceability of Domestic Arbitral Awards

- 1- Farshid Arefi, Department of Law, Shahr-e Qods, Islamic Azad University, Tehran, Iran
F.arefi@iau.ac.ir - ORCID 0009-0005-8482-1926
- 2- Seyed Mahdi Allameh, Department of Law, Isfahan, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Sm-allameh@khuisf.ac.ir - ORCID 0009-0008-5421-0296
- 3- Alireza Mazloomrahni, Department of Law, Shahr-e Qods, Islamic Azad University, Tehran, Iran
A.mazloom@godsiau.ac.ir - ORCID 0000-0002-6367-5801
- 4- Hossein Monavari, Department of Law, Shahr-e Qods, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Hmonavari@iau.ac.ir - ORCID 0009-0000-4966-6848

Abstract:

Terms of Reference and standardized award formats are fundamental procedural instruments that materially enhance the transparency, coherence, and enforceability of arbitral awards. Despite broad recognition of their value in institutional practice, these tools remain underused in domestic ad hoc arbitrations, contributing to procedural inconsistencies, enforcement difficulties, and a rise in annulment claims. This doctrinal study analyses the principal vulnerabilities of domestic arbitral awards and evaluates how the systematic drafting of Terms of Reference, combined with a structured award format, can improve the legal robustness and wider acceptance of arbitral decisions. Drawing on doctrinal sources and institutional guidance, the paper demonstrates that deliberate, profession-oriented adoption of these technical measures fosters procedural predictability, facilitates judicial review and effective enforcement, and reduces avoidable challenges. The article also presents practical templates, drafting recommendations, and a concise checklist designed to assist practitioners and tribunals in producing clear, persuasive, and readily enforceable awards that align with contemporary institutional standards.

Keywords: Terms of Reference; Arbitral Award; Standardized Award Format; Domestic Arbitration; Legal Robustness; Drafting Templates.

Farshid Arefi — Attorney at Law, Legal
Counsel, and Professional Arbitrator
Providing Professional Legal & Arbitration
Services in Contract Law and Dispute Resolution